

ANÁLISE DO USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NO ENSINO DE QUÍMICA SOB A PERSPECTIVA CONSTRUCIONISTA

DOI: 10.5281/zenodo.14497814

Rayane Caldas Silva
Licenciatura em Química - UFRJ
rayanecaldassilva@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais.

Introdução: O matemático e educador Seymour Papert (1928-2016) foi um dos pioneiros a defender o uso de tecnologia na educação para promover a aprendizagem ativa. Educador à frente do seu tempo, foi capaz de prever o uso de computadores em ambientes escolares mesmo antes da existência e popularização de computadores pessoais. Papert desenvolveu a teoria do “construcionismo”, que sugere que as pessoas aprendem melhor quando estão ativamente envolvidas na construção de algo, podendo ser um projeto, um robô ou um programa de computador. Apesar do autor ser frequentemente citado em publicações acadêmicas que defendem o uso da tecnologia nas escolas, são raras as publicações voltadas para o ensino de química que de fato aplicam o construcionismo na prática. **Objetivo:** Analisar a presença da abordagem construcionista de Seymour Papert em artigos sobre ferramentas digitais no ensino de química disponíveis no Google Acadêmico. **Metodologia:** Utilizou-se o Google Acadêmico, como ferramenta de busca, usando as palavras-chave “ensino de química” e “ferramentas digitais” para selecionar artigos publicados em periódicos ou eventos acadêmicos que foquem na aplicação de ferramentas digitais no ensino de química. Em seguida, foi realizada uma análise qualitativa de 30 artigos para identificar a presença de elementos característicos da abordagem construcionista. **Resultados:** Foi observado que, de forma geral, as publicações sugerem o uso dos recursos digitais com o objetivo de dinamizar a aula e potencializar a aprendizagem, obtendo resultados satisfatórios. No entanto, a maioria dos procedimentos didáticos envolveram a aplicação de jogos, simulações, laboratórios virtuais e conteúdos disponíveis em plataformas que se encontram disponíveis na internet ou que foram desenvolvidos pelo professor. Esses procedimentos até podem estar de acordo com as teorias de Papert, desde que permitam aos alunos explorarem conceitos e experimentarem diferentes abordagens para resolverem problemas. No entanto, para que o construcionismo fosse aplicado em sua forma mais pura, seria recomendado que os alunos construíssem tais recursos, criando jogos e conteúdos de maneira ativa, significativa, reflexiva e iterativa – termo último que sugere que os alunos tenham a possibilidade de testar, errar, ajustar e melhorar o objeto criado. No entanto, entre os artigos analisados, apenas um envolveu a criação de vídeos por alunos para postá-los na plataforma de conteúdo *Youtube*. **Conclusão:** Após analisar 30 artigos científicos que abordam o uso de ferramentas digitais no ensino de química, foi possível concluir que a maioria das publicações não estão de acordo com a teoria construcionista ou apenas a abordam de maneira superficial. Apesar de Seymour Papert ser frequentemente citado para justificar o uso de tecnologia no ensino, a metodologia proposta por esse autor é pouco explorada em artigos que abordam o ensino de química.

Palavras-chave: Construcionismo; Ensino de química; Seymour Papert.